

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(3)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 484 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiov Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboyevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalleriya hisobi va audit sohasidagi talabarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmina Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech..... 184 Turumbetova Aygul Yusupbaevna	184
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi 189 Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	189
	Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish 191 Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	191
	Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi..... 195 Ermatova Robiya Bekjonali qizi	195
	The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education 199 Ismailova Shaira Ferdausovna	199
	Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners 204 Maqsudova Gulnoz Olimovna	204
	Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms 208 Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	208
	Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching 212 Sharipova Muhabbat Erkinovna	212
	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili..... 216 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	216
	Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv 222 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	222
	O'qituvchilarning qadriyatlarini va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili 227 Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	227
	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida 229 Safarova Madina Azamat qizi	229
	Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности..... 233 Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	233
	Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века 239 Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	239
	Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана 242 Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	242
	Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari 245 Abdulkarimov Nurmaxan Amirxanovich	245
	Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini 249 Hayotova Diyora Hamid qizi	249
	Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi .. 254 Iminova Z. B., Nazarova M. A.	254
	Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 258 Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	258
	Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari 265 Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	265
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli..... 271 Muminova Gulasal Baxodirovna	271
	Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish 275 Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	275
	Tasviriy faoliyat jarayonida eshishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish .. 280 Sadirova Kamola Giyozovna	280

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojiddin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений... ..	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	
Klaster metodi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnli masala yechish ko'nikmasini rivojlantirish ..	356
<i>Atoeva Laylo Akram qizi</i>	
Ta'lim subyekti sifatida o'qituvchi va sun'iy intellektning psixologik-pedagogik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish	363
<i>Mirзахmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Research Methodologies for Examining English Texts Focused on Ecotourism Destinations	366
<i>Nurbek Yavqochev</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy rivojlanishida bolalar adabiyotining o'rni.....	369
<i>Yuldoshova Mexriniso</i>	
Integrativ yondashuvning logopedik mashg'ulotlar orqali dizartriyaning korreksiyalashdagi ahamiyati	372
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi	378
<i>Axmedjanov Shuhrat Boltayevich</i>	
Og'zaki nutqni baholash va rivojlantirish omillari va nutqiy vaziyatlar	381
<i>G'aybulloyeva Feruza Bobir qizi</i>	
Hayotiy vaziyatlar asosida matematik tasavvurlarni shakllantirish	384
<i>Raimberdiyeva Sh. N., Ismoilova M. M.</i>	

The Role of Word Formation Processes in Enriching the Vocabulary of the English Language	387
<i>Qoldigiz Mirzayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik rivojlanishini psixodiagnostika qilishning nazariy va amaliy asoslari	391
<i>Radjabova Dilnura Anvarbekovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshida aqliy tarbiyalashda didaktik o'yinlarning o'rni va ahamiyati.....	397
<i>Ziyodullayeva Ruxshona O'ral qizi, Ismoilov Bobur Tohirovich</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirishning neyropedagogik mexanizmlari.....	401
<i>Xolmatova Saboxat Ilxomjon kizi</i>	
Akmeologik yondashuv asosida talabalarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishni takomillashtirish ...	408
<i>Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining dirijyorlik apparatini shakllantirishda qo'llaniladigan interfaol metodlarning ahamiyati.....	413
<i>Z. A. Nuraliyeva</i>	
3-sinf ona tili darsligidagi birikuvchanlikka doir mashqlar tahlili.....	417
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich, Hamroyeva Zahro G'afforovna</i>	
Лингво-дидактические требования к организации дистанционного обучения иностранному языку: цифровизация, инклюзия и мировой опыт	420
<i>Азимова Ситора Рахимовна</i>	
Развитие альтруистической самоотверженности у подростков на основе прогрессии навыков позитивного мышления	429
<i>Ахрарова Шоира Батыровна</i>	
“Лишний человек” и трагическое осознание своей ненужности	433
<i>Мустафоева Холида Худжагелдиевна</i>	
Talaba-psixologning kasbiy muhim sifatlarini takomillashtirish amaliy ishga tayyorlik omili sifatida	438
<i>Nurimbetova Elmira Jumamuratovna</i>	
Texnologiya faniga sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	441
<i>Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich, Yaminova Nargiza Nuriddinovna</i>	
Alisher Navoiy ijodiy merosida ustoz-shogird munosabatlarining aksiologik asoslari	444
<i>Abdullayeva Sabohat G'ayratullayevna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Enhancing English Language Teaching and Learning	448
<i>Asamatdinov Alim Baxtiyarovich, Ochilova Dilfuza Nematovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida monologik nutqni shakllantirishda savod o'rgatish, matn bilan ishlash va audiovizual vositalarning ahamiyati	451
<i>Ikromova Gulhida Axmadillo qizi, Axmadjonova Dilroz Abdulaxad qizi</i>	
Raqamlashtirish sharoitida talabalarda korrupsiyaga nisbatan intolerant madaniyatni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari.....	456
<i>Axmedova Dilnora Kobiljonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida steam texnologiyasidan foydalanishning amaliy asoslari.....	460
<i>Boltayeva Nasiba Ilhom qizi</i>	
Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi.....	464
<i>Bozorova Nigora Sodiqjon qizi</i>	
Kontekstli yondashuv orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lisoniy-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	467
<i>Eshoqulova Kamola Ibroximovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar muloqot ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari	471
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Talabalik davrida o'quv faoliyatidan qoniqqanlik va lokus nazorat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	474
<i>Jo'rayeva Iqbolxon Po'latovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l harakati xavfsizligi kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi	479
<i>Jumayev Yunus Rashidovich</i>	

HAYOTIY VAZIYATLAR ASOSIDA MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH

Raimberdiyeva Sh. N.

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

Ismoilova M. M.

Farg'ona davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada hayotiy vaziyatlar asosida matematik tasavvurlarni shakllantirish masalasi ko'rib chiqilgan. Matematikaning inson kundalik faoliyatining ajralmas qismi ekanligi hamda uning moliyaviy boshqaruv, vaqtni rejalashtirish, xaridlarni amalga oshirish, taom tayyorlash va yo'nalishlarni aniqlash kabi sohalarda namoyon bo'lishi yoritilgan. Amaliy tajribaning mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Hayotiy misollardan foydalanish matematik tushunchalarni chuqurroq anglashga hamda ularni o'rganishga bo'lgan qiziqish va motivatsiyani oshirishga xizmat qilishi haqida xulosa qilingan.

Kalit so'zlar: matematik tasavvurlar, kundalik hayot, matematikaning amaliy qo'llanilishi, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, moliyaviy savodxonlik, rejalashtirish, ehtimoliy fikrlash, matematika ta'limi, hayotiy vaziyatlar.

Abstract: This article examines the issue of developing mathematical representations based on real-life situations. It highlights that mathematics is an integral part of everyday human activity and manifests itself in such areas as financial management, time planning, shopping, cooking, and navigation. Particular attention is paid to the importance of practical experience in developing logical and critical thinking. The article concludes that the use of real-life examples contributes to a deeper understanding of mathematical concepts and increases learners' interest and motivation to study them.

Key words: mathematical representations, everyday life, practical application of mathematics, logical thinking, critical thinking, financial literacy, planning, probabilistic thinking, mathematics education, real-life situations.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос формирования математических представлений на основе реальных жизненных ситуаций. Подчеркивается, что математика является неотъемлемой частью повседневной жизни человека и проявляется в таких сферах, как управление финансами, планирование времени, совершение покупок, приготовление пищи и определение направления движения. Особое внимание уделяется значению практического опыта в развитии логического и критического мышления. Сделан вывод о том, что использование примеров из реальной жизни способствует более глубокому пониманию математических понятий, а также повышению интереса и мотивации к их изучению.

Ключевые слова: математические представления, повседневная жизнь, практическое применение математики, логическое мышление, критическое мышление, финансовая грамотность, планирование, вероятностное мышление, математическое образование, реальные жизненные ситуации.

KIRISH

Zamonaviy ta'limda nafaqat nazariy bilimlarni, balki real hayotda qo'llash mumkin bo'lgan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Matematika fundamental fan sifatida mantiqiy fikrlash va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq o'quvchilar ko'pincha uning ahamiyatini tushunishda qiynaladilar, chunki o'quv materiallari ko'p hollarda mavhum tarzda bayon etiladi. Shu munosabat bilan matematik tasavvurlarni real hayotiy vaziyatlar asosida shakllantirish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Bunday yondashuv bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirishga va fanni o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolaning maqsadi – amaliy yo'naltirilgan vaziyatlar orqali matematik tasavvurlarni shakllantirish xususiyatlarini ko'rib chiqish va ularning ta'lim sifatiga ta'sirini aniqlashdan iborat.

Matematika ko'pincha formulalar, teoremlar va murakkab hisob-kitoblardan iborat mavhum fan sifatida qabul qilinadi. Biroq, aslida u kundalik hayot bilan uzviy bog'liq bo'lib, insonga atrof-muhitni tushunish va tasvirlashda yordam beradi. Matematik tasavvurlar nafaqat sinfxonada, balki inson har kuni duch keladigan hayotiy vaziyatlar orqali ham shakllanadi. Shuningdek, matematik tasavvurlar kundalik hayotda ehtimollarni tahlil qilish orqali ham shakllanadi. Insonlar xavf-xatarlarni baholaydilar, noaniqlik sharoitida qaror qabul qiladilar va ehti-

moliy natijalarni bashorat qiladilar. Masalan, ob-havo sharoitlarini hisobga olgan holda yo'nalish tanlash yoki ochiq havoda tadbirlarni rejalashtirishda inson ehtimoliy fikrlashga tayanadi.

Matematik fikrlashni real vaziyatlar orqali shakllantirish ta'limni yanada mazmunli va samarali qiladi. Inson matematikaning hayotda qanday qo'llanilishini anglaganda, uni mavhum qoidalar to'plami emas, balki foydali vosita sifatida qabul qila boshlaydi. Bu esa mantiqiy va tanqidiy fikrlash hamda axborotni tahlil qilish qobiliyatining rivojlanishiga xizmat qiladi. Shunday qilib, matematik tasavvurlar kundalik hayot bilan chambarchas bog'liqdir. Ular insonga atrof-muhitda mo'ljal olish, qaror qabul qilish va amaliy muammolarni samarali hal etishda yordam beradi. Ushbu bog'liqlikni anglash matematikani yanada tushunarli, uni o'zlashtirishni esa qiziqarli va ahamiyatli qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hayotiy vaziyatlar asosida matematik tasavvurlarni shakllantirish muammosi zamonaviy pedagogika fanida muhim o'rin tutadi. Ta'limni amaliyot bilan bog'lash, o'quvchilar tafakkurini rivojlantirish va bilimlarni o'zlashtirish samaradorligini oshirish masalalari mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy ishlarida keng yoritilgan.

Ta'lim jarayonida tafakkurning ahamiyatini tushunishga katta hissa qo'shgan olimlardan biri L.S. Vygotskiy bo'lib, u bilimlarni o'zlashtirish jarayonini ijtimoiy jihatdan shartlangan jarayon sifatida baholagan va kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda amaliy faoliyatning ahamiyatini ta'kidlagan. Uning yaqin rivojlanish zonasi haqidagi g'oyalari o'quvchilarni bilish jarayoniga faol jalb etishga yo'naltirilgan zamonaviy ta'lim yondashuvlarining asosini tashkil etgan. V.V. Davydov rivojlantiruvchi ta'lim konsepsiyasini ishlab chiqqan bo'lib, unda o'quv vazifalarini hal qilish orqali nazariy tafakkurni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan. U bilimlarning formal tarzda emas, balki ularning mazmunini anglash orqali o'zlashtirilishi lozimligini ta'kidlagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida nazariy va empirik metodlardan foydalanildi. Nazariy metodlarga pedagogik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish, matematika ta'limiga oid yondashuvlarni umumlashtirish hamda tizimlashtirish kiritildi. Empirik qism esa o'quvchilarning ta'lim faoliyatini kuzatish, ularning natijalarini tahlil qilish hamda real hayotga yaqinlashtirilgan o'quv vaziyatlarini modellashtirishni o'z ichiga oldi. Misol sifatida kundalik faoliyat bilan bog'liq vazifalardan foydalanildi: budjetni hisoblash, vaqtni rejalashtirish, xaridlarni tahlil qilish, taom tayyorlash va marshrutlarni belgilash. Ushbu vaziyatlar o'quvchilarga matematik bilimlarni o'zlari uchun tushunarli va ahamiyatli kontekstda qo'llash imkonini berdi. Tadqiqotning empirik qismi o'quvchilarning matematika fanini o'rganish jarayonidagi faoliyatini kuzatishni qamrab oldi. Kuzatish ta'lim muhitining tabiiy sharoitida o'tkazilib, o'quvchilarning materialni qabul qilish xususiyatlari, ishtirok darajasi va bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyatini aniqlashga qaratildi. O'quvchilarning faolligi, bergan savollarining xususiyati, mustaqillik darajasi va bilimlarni yangi vaziyatlarga ko'chira olish qobiliyati kabi ko'rsatkichlar qayd etildi.

Shuningdek, pedagogik eksperiment metodidan ham foydalanildi. Eksperiment doirasida o'quvchilarga real hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar taklif etildi. Masalan, oilaviy budjetni hisoblash, xaridlarning foydalligini aniqlash, vaqtni rejalashtirish, marshrut va masofalarni hisoblash hamda ovqat tayyorlashdagi nisbatlarni o'zgartirish bilan bog'liq masalalar berildi. Eksperiment bir necha bosqichda amalga oshirildi: Aniqlovchi bosqich – bilim va ko'nikmalarning boshlang'ich darajasini aniqlash; Shakllantiruvchi bosqich – amaliy yo'naltirilgan topshiriqlarni joriy etish; Nazorat bosqichi – o'zgarishlar va erishilgan natijalarni baholash.

Qo'llanilgan yondashuvning samaradorligini baholash. Qo'llanilgan yondashuvning samaradorligini baholash maqsadida o'quvchilarning ta'lim faoliyati natijalari miqdoriy va sifat jihatdan tahlil qilindi. Miqdoriy tahlil amaliy yo'naltirilgan ta'lim joriy etilishidan oldingi va keyingi o'zlashtirish ko'rsatkichlari, topshiriqlarni bajarish aniqligi hamda tezligini taqqoslashni o'z ichiga oldi. Sifat tahlili esa o'quvchilarning fikrlash usullaridagi o'zgarishlar, masala shartlarini tahlil qilish, xulosa chiqarish va qarorlarni asoslash qobiliyatini baholashga qaratildi. Qo'shimcha ravishda o'quv vaziyatlarini modellashtirish usuli ham qo'llanildi. Real hayotga maksimal darajada yaqin bo'lgan maxsus topshiriqlar ishlab chiqildi. Bu o'quvchilarga nafaqat matematik masalalarni yechish, balki ularning amaliy ahamiyatini anglash imkonini ham berdi. Bunday modellar noaniqlik elementlarini o'z ichiga olgan bo'lib, yechim strategiyasini tanlashni talab qildi va tanqidiy fikrlashning rivojlanishiga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida o'quvchilarda matematik tasavvurlarni shakllantirishda real hayotiy vaziyatlardan foydalanishning ijobiy ta'sirini ko'rsatuvchi turli ma'lumotlar olindi. Natijalar tahlili o'quv materialini o'zlashtirish darajasida ham, o'quvchilarning bilish faoliyati xususiyatlarida ham sezilarli o'zgarishlar yuz berganini ko'rsatdi. Avvalo, o'quv motivatsiyasi darajasining oshganligi qayd etildi. O'quvchilar kundalik hayot bilan bog'liq

topshiriqlarni bajarishga ko'proq qiziqish bildirdilar. Real vaziyatlarni aks ettiruvchi masalalar (masalan, xarajatlarni rejalashtirish, chegirmalarni tahlil qilish, safar vaqti hisob-kitoblari) ular tomonidan yanada ahamiyatli va tushunarli deb qabul qilindi. Bu esa o'quvchilarning ta'lim jarayoniga faol jalb etilishiga hamda topshiriqlarga nisbatan rasmiy munosabatning kamayishiga xizmat qildi.

Natijalarning miqdoriy tahlili o'zlashtirish ko'rsatkichlarining yaxshilanganini ko'rsatdi. O'quvchilar masalalarni yechishda, ayniqsa, shartlarni tushunish va harakatlar ketma-ketligini mantiqiy ravishda qurishni talab qiluvchi vazifalarda kamroq xatolarga yo'l qo'ya boshladilar. To'g'ri bajarilgan topshiriqlar ulushining ortishi va ularni bajarish uchun sarflanadigan vaqtning qisqarishi kuzatildi. Bu matematik tushunchalarni chuqurroq anglash va ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarining rivojlanganidan dalolat beradi. Sifat tahlili o'quvchilar fikrlash tuzilmasidagi o'zgarishlarni aniqlash imkonini berdi. Ular masalalarni hal etishda tahliliy yondashuvdan ko'proq foydalana boshladilar: asosiy ma'lumotlarni ajratib ko'rsatish, kattaliklar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash va oraliq xulosalar chiqarish qobiliyati rivojlandi. Shuningdek, o'z qarorlarini asoslab berish ko'nikmasi ham mustahkamlandi, bu esa mantiqiy va tanqidiy fikrlashning rivojlanganini ko'rsatadi.

O'quvchilarning bilimlarni yangi vaziyatlarga ko'chira olish qobiliyatiga ham alohida e'tibor qaratildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, amaliy yo'naltirilgan topshiriqlar asosida ta'lim olgan o'quvchilar noan'anaviy masalalarni yechishda muvaffaqiyatliroq bo'ldilar. Ular fikrlashda moslashuvchanlikni namoyon etib, ma'lum yechim usullarini yangi sharoitlarga tatbiq eta oldilar. Shuningdek, o'quvchilar mustaqilligi darajasida ham ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Ular masalalarni hal etishda tashabbuskorlik ko'rsatdilar, o'zlarining yechim variantlarini taklif qildilar va muhokamalarda faol ishtirok etdilar. Bu ta'limga nisbatan ongli munosabatning shakllanganligi hamda bilish faolligining oshganidan dalolat beradi. So'rovnoma natijalari ham o'quvchilarning aksariyati matematikani hayotda qo'llash mumkin bo'lgan foydali fan sifatida qabul qila boshlaganliklarini tasdiqladi. Matematik topshiriqlarni bajarishdagi xavotir darajasining pasaygani ham ta'lim natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

XULOSA

Shunday qilib, matematik tasavvurlarni real hayotiy vaziyatlar asosida shakllantirish matematika ta'limida samarali yo'nalish hisoblanadi. U motivatsiyani oshirishga, tafakkurni rivojlantirishga va bilimlarni o'zlashtirish sifatini yaxshilashga yordam beradi. Amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv o'quvchilarga matematikani hayotiy muammolarni hal etishda foydali vosita sifatida qabul qilish imkonini beradi, bu esa ta'limni yanada mazmunli va samarali qiladi. Keyingi tadqiqotlarning istiqbollari metodik tavsiyalarni ishlab chiqish va matematikani real hayotiy vaziyatlar bilan integratsiyalashga qaratilgan topshiriqlar tizimini yaratish bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Boshlang'ich maktab uchun kundalik hayotdan olingan matematika masalalari to'plami. Hayotiy vaziyatlarga asoslangan materiallar va masalalar (masalan, sanash, qismlar, o'lchash).
2. Vygotskiy L.S. *Mishlenie i rech.* – M.: Labirint, 2001.
3. Davydov V.V. *Teoriya razvivayushchego obucheniya.* – M.: Intellekt-Tsentr, 2004.
4. Zankov L.V. *Izbrannye pedagogicheskie trudy.* – M.: Pedagogika, 1990.
5. Kolyagin Yu.M. *Metodika prepodavaniya matematiki v sredney shkole.* – M.: Prosveshchenie, 2005.
6. Leontyev A.N. *Deyatelnost. Soznanie. Lichnost.* – M.: Smysl, 2005.
7. Polyakova T.A. *Praktiko-orientirovannoe obuchenie matematike.* – M.: Akademiya, 2010.
8. Skatkin M.N. *Problemy sovremennoy didaktiki.* – M.: Pedagogika, 1984.
9. Fridman L.M. *Logiko-psixologicheskiy analiz uchebnykh zadach.* – M.: Pedagogika, 1977.
10. National Council of Teachers of Mathematics. *Principles and Standards for School Mathematics.* – Reston, VA: NCTM, 2000.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.